

Ірина Ковальова

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 013 Початкова освіта,
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Слов'янськ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПРИЙОМУ «ФІШБОУН» ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація. З'ясовано, що однією з успішних інноваційних педагогічних технологій є технологія критичного мислення, яка сприяє розвитку в учнів уміння чітко мислити, структурувати і коректно інтерпретувати інформацію, що вимагає відповідного структурування уроку, розроблення його технологічної карти з рекомендаціями щодо використання цієї технології на різних етапах уроку. Зазначено, що використання інтерактивного прийому «Фішбоун» на уроках у початкових класах дає можливість учням розвивати самостійність у здобутті знань, аналізувати отриману інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки. З'ясовано, що прийом «Фішбоун» спрямований на розвиток критичного мислення учнів у наочно-змістовній формі. Суть цього інтерактивного прийому – установлення причинно-наслідкових взаємозв'язків між об'єктом аналізу та факторами, що впливають на нього, та здійснення обґрунтованого вибору. Інтерактивного прийом «Фішбоун» дозволяє розвивати навички роботи з інформацією та вміння ставити та вирішувати проблеми.

Ключові слова: візуалізація, інтерактивний прийом «Фішбоун», критичне мислення, педагогічна технологія, причинно-наслідкові зв'язки.

Abstract. It is found out that one of the successful innovative pedagogical technologies is the technology of critical thinking, which promotes the development of students' ability to think clearly, structure and correctly interpret information, which requires the appropriate structuring of the lesson, the development of its technological map with recommendations for the use of this technology at various stages lesson. It is noted that the use of the "Fishbone" interactive technique in lessons in primary forms gives students the opportunity to develop independence in acquiring knowledge, analyze the information received, and establish cause-and-effect relationships. It is found out that the "Fishbone" method is aimed at developing students' critical thinking in a visual and meaningful way. The essence of this interactive method is to establish cause-and-effect relationships between the object of analysis and the factors affecting it, and to make a reasoned choice. The "Fishbone" interactive method allows students to develop the skills of working with information and the ability to put and solve problems.

Keywords: visualization, "Fishbone" interactive technique, critical thinking, pedagogical technology, cause-and-effect relationships.

Постановка проблеми та її актуальність. На етапі розвитку суспільства людину оточує потужне інформаційне поле, у якому нелегко орієнтуватися як дитині, так і дорослому. Нова українська школа – це освітнє середовище, де учні проходять не лише процес соціалізації, а й отримують арсенал усебічних освітніх знань і компетентностей, тобто здатні самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до змінних умов життя. Наразі здобувачам освіти доводиться вивчати величезну кількість складного, найчастіше незрозумілого матеріалу з усіх навчальних предметів. У такий спосіб

збільшується навантаження на всіх учасників освітнього процесу. Так, перед учителем НУШ постає ціла низка запитань: Як підвищити мотивацію до навчання в сучасних учнів? Як допомогти засвоїти навчальний матеріал? Як якісно залучити учнів до освітнього процесу? Як навчити дитину розбиратися у великому потоці інформації, яку вона отримує щодня? І головне – як навчити вчитися?

Зазначимо, що окреслені запитання щодня ставить собі кожен учитель і шукає шляхи зміни характеру навчання, можливі способи перетворення шкільної рутини на захопливий процес. Починаючи вже з початкової ланки, учителі шляхом спроб і помилок, шукають способи зробити урок цікавим і допомогти дитині полюбити шкільний простір як місце, де вона не забуває, а відкриває для себе новий, цікавий для неї світ [2, с. 17]. У такий спосіб учителі розуміють, що дуже важливо виховати в учнів уміння самостійно поповнювати свої знання щодо орієнтування в стрімкому потоці інформації, а його здатність до саморозвитку та самовдосконалення й означає вміння вчитися. Усе це потребує як традиційних, так і інноваційних підходів до здобуття знань. Кожен учитель повинен досконало знати не лише, чому навчати, а й як учити, тому йому необхідно опанувати педагогічні технології, завдяки яким можна реалізувати нові освітні вимоги.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Використання в освітньому процесі інтерактивного прийому «Фішбоун» розглянуто такими дослідниками, як Т. Гордієнко, Н. Гупка-Макогін, В. Вітюк, І. Кашуб'як, І. Нагрибельна, О. Павлова, О. Румянцева-Лахтіна, М. Сокол, Г. Тиличук, О. Царик, Chelsie Wheeler та ін. Основну увагу звернено на практичну доцільність цього прийому під час навчання різних предметів, але залишається ще чимало недосліджених аспектів, зокрема застосування на уроках у початкових класах НУШ для розвитку критичного мислення учнів.

Формулювання **цілей статті** (постановка завдання) – визначити особливості використання інтерактивного прийому «Фішбоун» на уроках у початкових класах НУШ.

Виклад основного матеріалу. Однією з успішних інноваційних педагогічних технологій є технологія критичного мислення, яка сприяє розвитку в учнів уміння чітко мислити, структурувати і коректно інтерпретувати інформацію, що вимагає відповідного структурування уроку, розроблення технологічної карти уроку з рекомендаціями щодо використання цієї технології на різних його етапах. Зазначимо, що використання інтерактивного прийому «Фішбоун» на уроках у початкових класах дає можливість учням розвивати самостійність у здобутті знань, аналізувати отриману інформацію, а також установлювати причинно-наслідкові зв'язки [4].

З'ясовано, що прийом «Фішбоун» спрямований на розвиток критичного мислення учнів у наочно-змістовній формі. Суть цього інтерактивного прийому – установлення причинно-наслідкових взаємозв'язків між об'єктом аналізу та факторами, що впливають на нього, та здійснення обґрунтованого вибору. Додатково «Фішбоун» дозволяє розвивати навички роботи з інформацією та вміння ставити та вирішувати проблеми. Це схематична

діаграма у формі риб'ячого скелета, графічне зображення, що дозволяє наочно продемонструвати в процесі аналізу причини конкретних подій, явищ, проблем і відповідні висновки чи результати обговорення [1].

Зазначимо, що цей метод заснований на перетворенні навчальної інформації в графічний образ, що дозволяє вчителю наочно подати учням навчальний матеріал з окремої теми; зменшити обсяг інформації, необхідної для запам'ятовування, завдяки виокремленню ключових понять і логічних зв'язків між ними; сприяє зниженню навантаження на учня щодо засвоєння зростаючого обсягу і складності інформації, що вивчається в школі. Крім того, переосмислення інформації кожним учнем під час складання графічної схеми дозволяє говорити про розуміння та сприйняття поданого матеріалу.

Схеми «Фішбоун» дають можливість організувати роботу учнів у парах чи групах; розвивати критичне мислення; візуалізувати взаємозв'язки між причинами та наслідками; ранжувати фактори за рівнем їхньої значущості. Завдяки схемі можна знайти рішення з будь-якої складної ситуації, урахувавши щоразу нові ідеї, що виникають під час розгляду того чи того питання. Звернімо увагу, що схема «Фішбоун» може бути різноманітною та складена заздалегідь як на папері, так й із застосуванням технічних засобів, що сприятиме якісній візуалізації. Залежно від вікової категорії учнів, бажання та фантазії вчителя схема може мати горизонтальний чи вертикальний вигляд [3].

Схема «Фішбоун» включає основні чотири блоки, що представлені у вигляді голови, хвоста, верхніх і нижніх кісточок. Сполучною ланкою є основна кістка чи хребет риби. Так, голова – проблема, питання, тема, що підлягають аналізу, порівнянню, обговоренню; верхні кісточки призначені для представлення основних понять теми, причин, що призвели до проблеми; нижні кісточки – це факти, що підтверджують наявність сформульованих причин, або суть понять, указаних на схемі; хвіст – відповідь на поставлене запитання, висновки, узагальнення [5]. Прийом «Фішбоун» передбачає ранжування понять, тому найбільш важливі з них для вирішення основної проблеми мають розташовуватися ближче до голови. Усі записи мають бути короткими, точними, лаконічними та відображати лише суть понять.

Висновки з даного дослідження і **перспективи подальших** розвідок у цьому напрямі. Отже, використання вчителем початкових класів інтерактивного прийому «Фішбоун» для розвитку критичного мислення дозволяє організувати освітній процес у цікавій, доступній та інформаційно насиченій формах, що сприяє ефективному мисленню учнів і засвоєнню навчального матеріалу. Подальшої уваги потребує розроблення дидактичного матеріалу з використанням «Фішбоун» для представлення орфографічних правил на уроках української мови в НУШ.

Список використаних джерел

1. Інтерактивний прийом «Фішбоун». URL: <https://vseosvita.ua/news/interaktyvnyi-pryiom-fishboun-5579.html> (дата звернення: 11.11.2022).
2. Нова українська школа : poradnik dla vchytelja / під заг. ред. Бібік Н. М. Київ : Плетяди, 2017. 206 с.
3. Румянцева-Лахтіна О. О. Дидактичний лексикон. Фішбоун. URL: <https://osnova.com.ua/didaktichnij-leksikon-fishboun/> (дата звернення: 12.11.2022).
4. Wheeler Ch. Fishbone Diagram. 2021. URL: <https://study.com/learn/lesson/fishbone-diagram-analysis-examples.html> (дата звернення: 12.11.2022).
5. Fishbone Diagram. 2022. URL: <https://asq.org/quality-resources/fishbone> (дата звернення: 12.11.2022).